

I marchionimi dialettali di Ivrea

Sofia Tinetti

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
LETTERATURA, FILOGIA E LINGUISTICA
ITALIANA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Indice

Introduzione	4
Il territorio di Ivrea	5
Ivrea nel Canavese	5
La morfologia del territorio eporediese	5
La storia e la cultura di Ivrea	6
Il dialetto parlato a Ivrea	8
Gli studi linguistici a Ivrea	9
Modalità di indagine e trascrizione	21
Trascrizione	21
I marchionimi di Ivrea	25
I punti di ristoro:	25
Gli alberghi e i bed&breakfast:	38
Conclusioni	42
Bibliografia	47

Introduzione

Il presente studio si propone di indagare il cosiddetto *linguistic landscape* di Ivrea e dei comuni geograficamente limitrofi; “con questa espressione si intende sia lo spazio pubblico interessato dalla presenza di lingue (e linguaggi) e scritte esposte, sia il campo di studi che si occupa di esplorare tale spazio”¹. Il contributo si inserisce in questa direzione, in quanto lo scopo è quello di riflettere sull’uso/non uso dei marchionimi dialettali in questa zona del Canavese, e di esaminare se, in che misura e in che modalità tale uso rifletta la vitalità d’uso del dialetto stesso. Ci si chiede, dunque, “se questi siano rappresentativi delle realtà territoriali e se riflettano o suggeriscano un cambiamento a livello di atteggiamenti e ideologie linguistiche”².

La ricerca si concentra sui marchionimi di ristoranti, agriturismi, alberghi, hotel e B&B, dunque delle attività che offrono a Ivrea servizi di vitto e alloggio, escludendo i bar e i caffè.

¹ Bagna, C., Bellinzona, M., *Linguistic landscape e dialetti italo-romanzi: usi, ruoli e atteggiamenti*, in *La presenza dei dialetti italo-romanzi nel paesaggio linguistico*, a cura di Bernini, G., Guerini, F., Iannaccaro, G., Bergamo, Sestante edizioni, 2021, p. 20.

² *ibid.*, p. 21.

Il territorio di Ivrea

Ivrea nel Canavese

Ivrea (o Eporedia) è un comune italiano di 22 289³ abitanti nella città metropolitana di Torino, nella regione Piemonte. Si tratta del capoluogo del Canavese, ossia di quella regione situata nella parte settentrionale del Piemonte, compresa tra Torino e la Valle d'Aosta e, verso est, il Biellese e il Vercellese, ed estesa tra la Serra di Ivrea, il Po, la Stura di Lanzo e le Alpi Graie. Questa regione è caratterizzata da una morfologia complessa, con una varietà di paesaggi naturali che includono le

montagne delle Alpi, le valli del fiume Dora Baltea e le colline della Serra morenica.

La morfologia del territorio eporediese

In tale paesaggio, la città è caratterizzata da una posizione geografica e morfologica del territorio che affonda le radici nella storia geologica dell'area. L'orografia di Ivrea è dominata dall'anfiteatro morenico, un'imponente formazione geologica derivante dall'azione glaciale durante l'era del Quaternario.

Questo anfiteatro è costituito da una serie di colline ondulate e terrazze panoramiche, il risultato dei processi di avanzamento e ritiro di un massiccio ghiacciaio preistorico.

Il ghiacciaio, avanzando verso sud, ha accumulato notevoli quantità di detriti, ghiaia e massi, depositandoli lungo il suo percorso e creando le

³ Bilancio demografico mensile anno 2023 (dati provvisori), su demo.istat.it, ISTAT.

morfologie moreniche che oggi caratterizzano l'area di Ivrea. La presenza del fiume Dora Baltea, che attraversa la città, ha ulteriormente influenzato la sua morfologia, modellando il paesaggio nel corso dei millenni e fornendo risorse idriche vitali per le attività umane.

La storia e la cultura di Ivrea

Sul versante sociale, il Canavese vanta una notevole ricchezza culturale e storica che risale a tempi antichi.

Tracce di insediamenti umani sin dall'epoca romana testimoniano la presenza continua di comunità umane nel territorio. Nel corso dei secoli, il Canavese ha vissuto diversi periodi storici, segnati da dinastie governative e fluttuazioni economiche e sociali. Questi eventi hanno contribuito a plasmare l'identità delle persone che vivono nell'area, generando un senso di coesione sociale e orgoglio per le radici storiche, aspetto per nulla indifferente in uno studio linguistico della zona. D'altra parte, l'aspetto sociale e culturale consente di esplorare l'evoluzione storica e le dinamiche sociali della comunità, contribuendo alla comprensione dell'identità culturale, dei valori condivisi e anche degli aspetti socio-linguistici delle parlate della zona, dei quali l'uso dei marchionimi dialettali costituisce una fetta fondamentale.

Le radici storiche di “Ivrea la bella che le rosse torri/ specchia sognando a la cerulea/ Dora [...]”⁴ risalgono a tempi preistorici, con evidenze archeologiche che attestano la presenza umana nella regione fin dal periodo del Paleolitico. Tuttavia, fu durante il periodo romano che la città cominciò ad acquisire maggiore importanza. Fondata dai Romani nel I secolo a.C., con il nome di *Eporedia*, Ivrea fiorì in una posizione strategica situata lungo la Via Augusta, una delle principali strade romane che collegavano la pianura padana con la Gallia. Nel corso del Medioevo, Ivrea subì il controllo di varie dinastie e feudatari, tra cui i Longobardi e gli Alemanni. Nel IX secolo, la città divenne una sede di potere sotto la dinastia dei Marchesi del Monferrato, i quali la resero una delle città più influenti della regione. Durante questo periodo, Ivrea si sviluppò come centro commerciale, con fiorenti attività agricole e manifatturiere.

⁴ Dal poema *Piemonte* di Giosuè Carducci.

Con l'ascesa della dinastia dei Savoia nel XV secolo, la città entrò sotto il dominio della casata, che avrebbe governato la regione fino all'unificazione dell'Italia. Durante il Rinascimento, conobbe un periodo di prosperità economica e culturale, con la costruzione di importanti edifici e monumenti architettonici, alcuni dei quali sono ancora visibili oggi. Tra il

1485 e il 1490 circa Giovanni Martino Spanzotti realizzò nella chiesa quattrocentesca di San Bernardino (a cui si affiancava il monastero francescano che Amedeo IX di Savoia prese sotto la sua protezione) un importantissimo ciclo pittorico dedicato alla vita e alla passione di Cristo.

Con l'avvento dell'età moderna, la città attraversò poi varie fasi di sviluppo e declino. Nel XVIII secolo fu coinvolta nei conflitti tra Francia e Spagna per il controllo della regione. Durante l'epoca napoleonica, Ivrea divenne parte del Primo Impero Francese, subendo trasformazioni sociali e politiche significative. Successivamente, con il Congresso di Vienna nel 1815, la città tornò sotto il dominio dei Savoia come parte del Regno di Sardegna.

Durante il XIX secolo, Ivrea conobbe una crescita industriale notevole, con lo sviluppo di impianti tessili, siderurgici e metallurgici. L'industrializzazione portò a un aumento della popolazione e al consolidamento della classe lavoratrice, segnando un importante cambiamento nella struttura sociale della città.

Il XX secolo vide la città coinvolta in eventi di rilievo, tra cui il boom economico italiano del dopoguerra, durante i quali divenne un importante centro di produzione grazie all'azienda Olivetti, icona industriale italiana nota per le sue macchine per scrivere e il contributo pionieristico allo sviluppo della tecnologia informatica in Italia., la quale portò a una significativa crescita economica nella regione.

Oggi l'identità culturale di Ivrea è impreziosita da una vasta gamma di eventi, manifestazioni e festival che celebrano la sua storia e tradizioni. Tra questi, spicca il rinomato Carnevale di Ivrea, un'antica festa medievale con radici storiche profonde, a cui si affianca la festa di S. Savino (festeggiata il 7 luglio), il santo patrono della città.

Il dialetto parlato a Ivrea

A causa della mancanza di documenti scritti, la storia della lingua della zona eporediese non è semplice da tracciare. Si ipotizza che, dopo una probabile presenza di Liguri in epoca preistorica, i Celti appartenenti alla “cultura di Golasecca” possano aver influito nella fondazione della città e sulla sua parlata attorno al V e IV secolo a.C. Contributo certo fu quello dei Salassi, che abitarono la valle della Dora Baltea, chiamando il fiume semplicemente come tale, *duria*, senza un nome proprio: le pochissime monete salasse che sono state trovate recano traccia di caratteri di imitazione greca molto simili a quelli in uso in altre lingue che circolavano in Italia, compreso l'etrusco e il latino. Il nome celtico, gallico, di Eporedia venne usato ufficialmente in lingua latina, nonché, all'occorrenza, in lingua greca, da quando divenne città romana, nel 100 a.C.: da quella data iniziò ad essere utilizzato il latino dei nuovi dominatori, anche se è facile immaginare che le due lingue siano coesistite per qualche tempo e che vi fossero scambi reciproci.

Durante il periodo Tardo Antico la popolazione si cristianizzò e adottò il latino semplificato e grecizzato in uso nella produzione letterario-religiosa di quei tempi. Sul piano politico durante il Medioevo Ivrea non resse la concorrenza di Torino, fondata dai Taurini, che sembra fossero genti liguri, ma successivamente popolata da Galli e poi da Longobardi.

Dal punto di vista linguistico, a partire dal Rinascimento la città sentì sempre più l'influenza di Torino (fu acquisita dai Savoia nel 1356), soprattutto da quando Emanuele Filiberto, nel 1563, spostò la capitale savoiarda da Chambéry a Torino: il regno da francese divenne italiano e l'eporediese cominciò a “torinesizzarsi” sensibilmente da allora. Da tutto il Seicento al secondo dopoguerra del Novecento Ivrea ospitò una classe di notabili, funzionari e commercianti che parlava una specie di torinese (per lo meno nell'esercizio delle attività pubbliche) e una classe di operai, contadini e artigiani che parlava il dialetto locale. Nella seconda metà del Novecento la forte industrializzazione di Ivrea impose la koinè torinese negli ambienti di lavoro, per ovvie ragioni di reciproca comprensione ma anche perché il

piemontese aveva il suo gergo professionale dialettale nell'industria, fino al trionfo dell'italiano, non solo dovuto alla scolarizzazione e ai mezzi di comunicazione di massa, ma anche alla forte immigrazione da altre regioni. Alla fine del secolo scorso il piemontese negli ambienti di lavoro, a causa della crisi della grande industria e la chiusura dell'Olivetti, scomparve o divenne marginale. Attualmente sopravvive presso nuclei famigliari di origine piemontese, e soprattutto presso parlanti anziani.

Il dialetto canavesano, dunque, appartiene alla koinè torinese, e quindi al dialetto piemontese secondo la definizione di Tullio Telmon (2001: 54), il quale riserva l'uso del glottonimo "piemontese" solo alla lingua modellata sul torinese, ossia la koinè che per tantissimi anni come si è detto ha costituito una sorta di lingua franca regionale per (quasi) tutti gli abitanti del Piemonte. In questo senso, il piemontese (inteso come koinè a base torinese) è penetrato ampiamente ben oltre la sua area di diffusione originaria, divenendo la lingua di uso quotidiano per i principali centri urbani della regione (Susa, Ivrea, Lanzo, Pinerolo, Cuneo) e soppiantando le varietà locali precedenti da cui pure ha attinto alcune caratteristiche intonative, fonetiche, morfologiche e lessicali che hanno dato vita ad altrettanti dialetti locali comunque riconoscibili. Sia Gaetano Berruto (1974) sia Tullio Telmon (2001) infatti concordano nel riservare solo a un'area geografica estremamente ristretta la "patente" di piemontesità, che per G. Berruto si concentra nelle varietà dell'alto-piemontese, del canavesano, del biellese, del langarolo e del monferrino.

Gli studi linguistici a Ivrea⁵

In seguito alla pubblicazione, nel 1902-1910, dell'*Atlas linguistique de la France* (ALF) da parte di Jules Gilliéron, i suoi due allievi Jaberg e Jud decisero di applicare gli stessi modelli di inchiesta al sud della Svizzera e all'Italia. In Italia c'era già il proposito di produrre un atlante linguistico e i due autori contattarono direttamente due importanti linguisti italiani, Carlo Salvioni ed Ernesto G. Parodi. Nel 1924, sotto la direzione di M.G. Bartoli e su iniziativa della Società filologica friulana «G.I. Ascoli», viene avviato presso l'istituto omonimo, annesso alla cattedra di linguistica (poi glottologia) dell'Università degli studi di Torino, il progetto dell'*Atlante Linguistico Italiano* (ALI), ossia di una raccolta ordinata e sistematica di carte sulle quali sono riprodotte, per ogni località italiana esplorata, le

⁵ Da L. Tonso, *Le parlate del Canavese*, II, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2017.

corrispondenti traduzioni dialettali di un concetto o nozione o frase (che fa da titolo alla carta) raccolte dalla viva voce dei parlanti. Il rilievo eporediese fu condotto da Ugo Pellis il 6 e il 7 maggio del 1936 presso Giuseppe Garetto, falegname e guardia comunale, che allora aveva 50 anni, era sempre vissuto a Ivrea come i suoi genitori, e aveva frequentato le scuole elementari, come la maggior parte dei suoi coetanei. Pellis durante le sue ricerche ebbe modo di osservare i buoni mezzi articolatori dell'uomo, il quale nonostante dimostrasse talvolta incertezze e disattenzioni, rispecchiava tutto sommato la parlata urbana. Ugo Pellis era sì accompagnato dall'ufficialità del Ministero, ma non poteva offrire alcun compenso, così che molti informatori finivano per abbreviare la loro prestazione per tornare a svolgere la propria attività lavorativa e per, come si suol dire, "portarsi a casa la pagnotta".

Ecco come si spiegano le notevoli lacune nei volumi finora pubblicati dell'ALI: moltissime voci sono state saltate. Evidentemente, il Comune aveva esentato Garetto dalle sue incombenze per sottoporsi alla raccolta, ma egli non volle che la sua bottega di falegname ne soffrisse troppo.

Il materiale è perciò scarso e ripetitivo: ne emerge tuttavia un dialetto simile al torinese ma con molti aspetti fonemati che lo accostano al tipo biellese-vercellese, più tratti che richiamano il canavesano centrale, specie nel sistema vocalico atono di finale di parola. Inoltre, sebbene i genitori dell' informatore fossero eporediesi, la famiglia di questo era originaria di Strambino, e pertanto c'è il forte dubbio che nel dialetto dei membri della famiglia immigrata rimanessero tratti linguistici strambinesi.

Cosa si può dire, dunque, riguardo alla parlata odierna del dialetto eporediese? Il dialetto eporediese è un sottogruppo delle parlate dialettali canavesane, appartenenti al gruppo delle lingue romanze (sottogruppo gallo-italico), parlate nella regione del Canavese, e (nonostante rientri all'interno delle varietà di piemontese⁶, inteso come torinese, secondo la suddivisione proposta in T. Telmon 2001) presenta alcune caratteristiche che lo differenziano dal dialetto piemontese basato sulla *koinè* torinese . Nonostante questa premessa, Livio Tonso, nel suo

⁶ "E oltretutto l'uso del termine "piemontese" potrebbe essere foriero di equivoci, almeno secondo Telmon (2001: 54) che preferisce usare l'aggettivo "pedemontano" (risalente peraltro a Biondelli (1853: 171) per l'insieme delle varietà riconoscibili come effettivamente "piemontesi", riservando l'uso di quest'ultimo glottonimo solo alla lingua modellata sul torinese, ossia la *koinè* che per tantissimi anni come si è detto ha costituito una sorta di lingua franca regionale per (quasi) tutti gli abitanti del Piemonte, indipendentemente dalla loro. In questo senso, il piemontese (inteso come *koinè* a base torinese) è penetrato ampiamente ben oltre la sua area di diffusione originaria, divenendo la lingua di uso quotidiano per i principali centri urbani della regione (Susa, Ivrea, Lanzo, Pinerolo, Cuneo)" (Duberti, N., *Appunti di Piemontese*, Università degli Studi di Torino, 2015, p.3).

importante contributo *Le parlate del Canavese*, sottolinea come nella parlata di Ivrea vi siano poche caratteristiche tipiche del dialetto canavesano. Di seguito l'elenco delle differenze rispetto alla koinè rintracciate dallo studioso:

- Coniuga i verbi con pochissime differenze dalla koinè: quando usa i pronomi soggetto tonici, tace quelli clitici (cosa che avviene in molti dialetti galloitalici);
- Una delle poche caratteristiche «canavesane» è l'assordimento delle consonanti finali originariamente sonore;
- A quelle si possono aggiungere vari elementi lessicali, quali il *ben* [ben] in luogo del *bin* torinese, che a Ivrea suonerebbe troppo torinese e affettato (mentre a Torino il *ben* suona popolano o provinciale); al contrario a Ivrea il *bin*, così diffuso nei centri rurali, suona, appunto, rurale; ugualmente, usa *sossi* e *soli* in luogo dei più torinesi *son* e *lon*, ecc.; pronuncia Ivrea [i'vre:a], anche se con una impronta intonativa piemontese.

Le caratteristiche della fonetica sono dunque molto simili a quelle della koinè:

- Manca la vocale aperta anteriore tipica del canavesano /a/÷/a/; la vocale di massima apertura tipico è un [ɑ] simile al torinese e più centrale di quello provinciale, con allofonie intermedie verso [a], centrale ma più chiusa rispetto all'italiano;
- La vocale posteriore centrale non è chiusa ma quasi aperta /ɔ/, come a Torino; il suo allofono è una [ɔ̃] più aperta rispetto alla norma.

Spunti per un'indagine sociolinguistica a Ivrea

Prima di procedere all'analisi dei marchionimi dialettali della città di Ivrea, è stato utile effettuare un'indagine preliminare circa la vitalità del dialetto piemontese tra gli abitanti canavesani, in modo da osservare gli ambiti, i contesti, e le situazioni in cui viene maggiormente utilizzato. Attraverso i dati raccolti, grazie a un questionario reso pubblico online e diffuso al maggior numero possibile di persone, è stato possibile anche valutare il ruolo giocato dall'età anagrafica nella maggiore o minore diffusione del dialetto.

Dai dati raccolti⁷ è emerso che per esprimersi in contesto domestico il 61% degli informatori (79 eporediesi su 130) utilizza solamente un italiano di tanto in tanto connotato in senso regionale, mentre il 13% (17) ricorre a un italiano con più evidenti sfumature dialettali; il

⁷ Si tratta di un questionario basato sull'autovalutazione del parlante. Pertanto i dati offerti si pongono come semplici spunti, senza alcuna presunzione di poterli utilizzare per trarre conclusioni definitive circa il panorama sociolinguistico canavesano. Un "non addetto ai lavori" infatti, nonostante ritenga di parlare un perfetto italiano standard, molto spesso utilizza l'italiano regionale, anche in contesti di lavoro, nonostante non se ne accorga.

23% (30) afferma invece di parlare a casa un italiano standard privo di qualsiasi interferenza dialettale; solo il 3% (4) degli informatori parla con i suoi famigliari in dialetto piemontese [Grafico 1].

- Un italiano privo di qualsiasi sfumatura dialettale
- Un italiano che presenta di tanto in tanto qualche sfumatura dialettale piemontese
- Un italiano che presenta spesso evidenti sfumature dialettali piemontesi
- Il dialetto piemontese
- Altro

A partire dalle risposte ottenute in merito all'ambito familiare, è stata svolta un'analisi riguardo all'età degli informatori. È stato così possibile ricavare che il numero di eporediesi intervistati di età uguale o inferiore ai 35 anni è 33 (sul 130 dei totali). Nessuno di questi ha scelto come opzione "Il dialetto piemontese". La maggior parte di loro ha scelto come risposta "Un italiano che presenta di tanto in tanto qualche sfumatura dialettale piemontese" (17 su 33), e solo qualcuno "Un italiano che presenta spesso evidenti sfumature dialettali piemontesi" (4 su 33); tali risultati ci indicano che più della metà dei parlanti di questa fascia d'età (21 su 33) parla in famiglia un italiano regionale che presenta qualche sfumatura dialettale, ma anche che tra i canavesani compresi tra i 16 (età minima registrata fra gli informatori) e i 35 anni sembra essersi perso del tutto l'uso del dialetto piemontese nella vita quotidiana in ambito domestico. Inoltre, 11 giovani informatori su 33 hanno scelto la risposta "Un italiano privo di qualsiasi sfumatura dialettale", il che ci dimostra come l'italiano regionale sia decisamente più diffuso tra i giovani in ambito familiare rispetto all'italiano standard.

Nei contesti sociali in cui il parlante si trova a comunicare con il proprio gruppo di amici, rimane pressoché invariato il numero di coloro che usano l'italiano leggermente regionale (62%, 80 informatori su 130), e di coloro che utilizzano un italiano spesso connotato in senso

dialettale (8%, 10); cresce leggermente il dato che riguarda i parlanti che ricorrono a un italiano privo di qualsiasi sfumatura regionale (28%, 37). Solo 3 parlanti su 130 (2%) affermano di parlare il dialetto piemontese con la loro cerchia amicale [Grafico 2].

- Un italiano privo di qualsiasi sfumatura dialettale
- Un italiano che presenta di tanto in tanto qualche sfumatura dialettale piemontese
- Un italiano che presenta spesso evidenti sfumature dialettali piemontesi
- Il dialetto piemontese
- Altro

Grafico 2

La situazione cambia in maniera considerevole se si prende in esame il contesto lavorativo e scolastico: il 63% degli intervistati (82 eporediesi su 130) afferma di utilizzare un italiano privo di regionalismi; il 34% (44) usa “di tanto in tanto” l’italiano regionale; e solo 1 eporediese su 130 utilizza il dialetto piemontese a lavoro [Grafico 3].

- Un italiano privo di qualsiasi sfumatura dialettale
- Un italiano che presenta di tanto in tanto qualche sfumatura dialettale piemontese
- Un italiano che presenta spesso evidenti sfumature dialettali piemontesi
- Il dialetto piemontese
- Altro

Grafico 3

È stato poi chiesto agli informatori di esprimere attraverso un valore numerico compreso in una scala da 0 a 5 (dove 0 rappresenta il minimo e 5 il massimo) la frequenza con cui utilizzano forme del dialetto piemontese nella conversazione con diverse categorie della loro cerchia sociale. Il punteggio che esprime una frequenza medio-alta (dunque i valori numerici 3,4 e 5, che corrispondono a una medio-alta frequenza) è stato scelto dal 32% circa degli informatori per quanto riguarda il contesto familiare [*Grafico 4*];

Con quale frequenza utilizzi forme del dialetto piemontese per conversare con i tuoi parenti?

130 risposte

Grafico 4

Per quanto riguarda le conversazioni con gli amici, invece, solo il 21% degli eporediesi sceglie una frequenza medio-alta (valori numerici 3,4 e 5) circa l'uso di forme dialettali piemontesi [*Grafico 5*];

Con quale frequenza utilizzi forme del dialetto piemontese per conversare con i tuoi amici?

130 risposte

Grafico 5

Cala drasticamente la scelta di un valore medio-alto (valore numerico 3,4 e 5) per quanto riguarda la frequenza dell'uso di forme dialettali piemontesi nelle conversazioni con colleghi di lavoro (solo l'8%) [Grafico 6].

Con quale frequenza utilizzi forme del dialetto piemontese per conversare con i tuoi colleghi? (saltare la domanda nel caso in cui non si frequenti alcun tipo di ambiente lavorativo)

102 risposte

Grafico 6

Alla domanda “Con quale frequenza senti le persone che ti circondano parlare in dialetto piemontese?” la maggior parte degli informatori ha risposto (in una scala da 0 a 5, in cui 0 rappresenta l'indice di frequenza nullo e il 5 l'indice di frequenza più elevato) con il valore

numerico 2 (il 32%, ovvero 42 eporediesi su 130), mentre solo 4 informatori (3%) con il valore 5 [Grafico 7].

Con quale frequenza senti le persone che ti circondano parlare in dialetto piemontese?

130 risposte

Grafico 7

Più della metà degli intervistati (il 51% degli eporediesi, 67 su 130) ritiene tuttavia importante conoscere e salvaguardare il dialetto piemontese. Il 6% (8 informatori) si è invece espresso di parere opposto.

L'assoluta maggioranza degli informatori, poi, ritiene che le forme del dialetto piemontese siano più espressive o incisive rispetto alle corrispettive forme italiane [Grafico 8];

Quando utilizzi forme del dialetto piemontese ritieni che siano più espressive o incisive rispetto alle corrispettive forme italiane?

130 risposte

Grafico 8

e soltanto 1 persona su 130 afferma di provare vergogna a causa dell'utilizzo (da parte sua o di altre persone) di forme dialettali piemontesi [Grafico 9]. Si può affermare che ora “per effetto della diffusione di massa della lingua nazionale e dell’istruzione scolastica, il parlare dialetto non è più in contrapposizione con il sapere l’italiano, l’uso del dialetto [...] non è più stigmatizzato come segno d’ignoranza e vettore di subalternità o esclusione sociale”⁸.

Ti è mai capitato di provare vergogna a causa dell'utilizzo (da parte tua o di altre persone) di forme dialettali piemontesi?

130 risposte

Grafico 9

Per quanto riguarda i marchionimi dialettali, il 66% degli informatori (102 su 154: per la sezione del questionario sui marchi in dialetto, infatti, sono state coinvolte anche persone non originarie e residenti in Canavese, mentre per le altre parti il numero di informatori totali canavesani è di 130) afferma di conoscere nomi di aziende o di attività commerciali canavesane in dialetto piemontese. Solo il 13% (20) afferma di non conoscerne, mentre il 21% (32) si astiene dal dare una risposta precisa.

Il 51% degli intervistati (79 informatori su 154) dice di conoscere nomi di prodotti canavesani in dialetto piemontese, a fronte di 25 persone (16%) che invece non saprebbero fornire esempi, e 50 individui (33%) che si astengono dal rispondere.

Il 69% degli informatori (106 su 154), se dovesse aprire un'attività commerciale o un'azienda a Ivrea, valuterebbe la possibilità di utilizzare come marchio un nome in dialetto piemontese.

L'80% (122 su 154) afferma che, se dovesse mettere in commercio un prodotto a Ivrea, valuterebbe la possibilità di utilizzare come marchio un nome in dialetto piemontese.

⁸ Cerruti, M., Regis, R., *Italiano e dialetto*, Roma, Carocci Editore, 2020.

Il 66% (101 su 154) valuterebbe la possibilità di utilizzare il dialetto piemontese per uno spot o un'insegna pubblicitaria per promuovere un prodotto, un evento o un'azienda a Ivrea.

Inoltre, è stato domandato agli intervistati di esprimere attraverso un valore numerico compreso in una scala da 0 a 5 (dove 0 rappresenta il minimo e 5 il massimo) quanto reputino efficace l'utilizzo del dialetto piemontese per marchi, insegne ed etichette di prodotti a Ivrea e nel Canavese. Il 42% (64 su 154) di loro ha scelto un valore numerico alto (4 o 5, dunque “molto efficace”), il 34% (53) ha scelto un valore medio (3, quindi “mediamente efficace”) [Grafico 10].

Quanto reputi efficace l'utilizzo del dialetto piemontese per marchi, insegne ed etichette di prodotti a Ivrea e nel Canavese?

154 risposte

Grafico 10

È stato anche domandato agli informatori in che misura ritengano auspicabile una maggiore diffusione di nomi di prodotti e di aziende in dialetto piemontese nella zona del Canavese: il 38% (58 su 154) ha scelto valori alti (4 o 5, ossia “molto auspicabile”), il 34% (53) si è espresso per un valore medio (3, perciò “mediamente auspicabile”) [Grafico 11]. Le motivazioni addotte e riportate sul questionario sono diverse: quasi tutte quelle di chi è favorevole ai marchionimi in dialetto insistono sulla necessità di valorizzare il territorio per caratterizzare maggiormente l'identità del Canavese, e sull'urgenza di salvaguardare, mantenere in vita e diffondere le tradizioni locali. Chi invece è contrario sostiene che l'italiano permetta a tutti di comprendere, e sia quindi un codice linguistico più “equo”, in

quanto “non ci sono più piemontesi” (riporto qui le parole usate dagli informatori), e in quanto una comunicazione più chiara vada a beneficio dell’export di beni alimentari.

In che misura reputi auspicabile una maggiore diffusione di nomi di prodotti e di aziende in dialetto piemontese nella zona del Canavese?

154 risposte

Grafico 11

Il 54% degli informatori (84 su 154), inoltre, ritiene poco diffuso (valore numerico 2) l’utilizzo di marchionimi dialettali piemontesi in Canavese; il 33% (51) considera il fenomeno mediamente diffuso (valore 3); mentre solo 1 persona su 154 (al di sotto dell’1%) considera che i marchi dialettali siano molto presenti (valore 5) sul territorio canavesano [Grafico 12].

Quanto pensi sia diffuso l'utilizzo di nomi di prodotti e di aziende in dialetto piemontese nella zona di Ivrea e del Canavese?

154 risposte

Grafico 12

Infine, più della metà degli intervistati (51%, ovvero 78 su 154) non saprebbe dire con certezza se il numero di aziende e attività che utilizzano marchionimi dialettali piemontesi in Canavese stia progressivamente aumentando o diminuendo. Il 27% (42 informatori), invece, afferma che il numero sia in diminuzione, mentre il 22% (34), che sia in aumento [Grafico 13]. Anche in questo caso le argomentazioni riportate per giustificare la presa di posizione sono varie; chi vede un tramonto dell'uso di nomi in dialetto per attività e prodotti dà per lo più la colpa alla globalizzazione e alla perdita d'uso del dialetto nelle nuove generazioni, ma non manca chi incolpa l'immigrazione (o "l'avvento della società multietnica"), la sparizione della cultura contadina, la paura "di essere provinciali", la riduzione della popolazione autoctona, e persino "i giovani che non hanno voglia di mandare avanti le tradizioni". Chi, invece, dice di osservare un incremento nell'uso dei marchi dialettali, riconduce il fenomeno ad una sorta di moda, dettata addirittura dalla clientela stessa, che "cerca sempre di più la specificità del luogo" e che produce un ritorno ai valori della terra, alla salvaguardia di luoghi e tradizioni; ne scaturisce una ricerca della particolarità del territorio che, dunque, caratterizza l'attuale clientela e turismo.

Ritieni che il numero di aziende e di attività commerciali che utilizzano marchi in dialetto piemontese stia progressivamente:

154 risposte

Grafico 13

Modalità di indagine e trascrizione

L'indagine

L'indagine si è svolta nella città di Ivrea e nei comuni immediatamente limitrofi, (comprendendo dunque Banchette, Bollengo, Burolo, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Montalto Dora, e Pavone Canavese), tramite comunicazione telematica o telefonica (grazie ai contatti mail e ai numeri di telefono disponibili sui siti internet) con i responsabili delle singole strutture, i quali mi hanno fornito di volta in volta la corretta pronuncia e la spiegazione dei marchionimi. Spesso le informazioni sono state arricchite grazie alle informazioni presenti sulle pagine di ciascuna azienda, ad articoli online di quotidiani dei locali o a dizionari di lingua piemontese. In un caso (*Osteria Anciué*) è stato possibile parlare direttamente con il proprietario e ottenere una breve intervista diretta.

In una fase preliminare allo studio vero e proprio è stato utile lavorare con questionari realizzati su piattaforme digitali, che sono stati diffusi tramite link al maggior numero di persone della zona di Ivrea; attraverso questa prima analisi è stato possibile sia ottenere informazioni utili sulla diffusione del dialetto piemontese tra i parlanti della città di Ivrea, sia raccogliere un primo campione di marchionimi da analizzare. I restanti marchi dialettali sono stati trovati grazie a una ricerca effettuata tramite elenchi telefonici e mappe virtuali del territorio.

Dopo ogni marchionimo sono stati riportati il luogo in cui la struttura denominata si colloca (tra parentesi tonde) e la trascrizione fonetica (tra parentesi quadrate), seguita dall'analisi del significato del marchio dialettale.

Trascrizione

Le trascrizioni sono state effettuate tramite il sito "PhonPad".

I segni grafici utilizzati nel testo:

“ ... ”

Le virgolette alte, all'interno della spiegazione ai vari marchionimi, racchiudono il marchio dialettale (o le singole parti dello stesso) e le traduzioni dei vari termini in lingua italiana.

[...]

Le parentesi quadre vengono usate per racchiudere le trascrizioni fonetiche in IPA. Nella trascrizione fonetica l'accento ['] è anteposto alla sillaba tonica.

(...)

Le parentesi tonde situate subito dopo i marchionimi racchiudono il luogo in cui si trova la struttura a cui il marchio fa riferimento.

La grafia piemontese di riferimento:

È quella moderna, detta “Pacotto-Viglongo o dei Brandé”⁹, usata per le parole dialettali di tanto in tanto riportate. I marchionimi che tuttavia non seguono tale grafia, sono trascritti così come appaiono sulle insegne.

<e>

senza accento, si pronuncia di solito aperta in sillaba chiusa (*serne*) e chiusa in sillaba aperta (*pera*)

<é>

è simile alla *e* chiusa italiana, ma più aperta (*caté, lassé*)

<è>

è simile alla *e* aperta italiana, ma più aperta (*cafè*)

<ë>

detta *e* semimuta, assomiglia alla *e* francese di *le* (*ëd*)

⁹ Regole di pronuncia desunte dalla *Gramática piemonteisa* di C. Brero, Torino, V edizione, 1987; tratte da M. P. Capra, *Fiorano, dalla collina di Fiorentino*, Arti Grafiche Martinetto, Romano C.se, 2005, p. 43.

<eu>	equivale al francese <i>eu</i> (<i>reusa</i>)
<o>	è simile alla <i>u</i> italiana (<i>Molinera</i>)
<ò>	è simile alla <i>o</i> aperta italiana e in piemontese è sempre tonica (<i>còla</i>)
<u>	equivale al francese <i>u</i> e al tedesco <i>ù</i> (<i>bur, muraja, merluss</i>)
<ua>	dopo la <i>q</i> (e in pochi casi isolati) vale la <i>ua</i> dell'italiano <i>quando</i> (<i>quand, qual</i>)
<ùà>	si pronuncia bisillabo: <i>üa</i> (<i>crüa</i>)
<j>	è simile alla semivocale <i>i</i> dell'italiano <i>ieri</i> e a quella di <i>mai</i> (<i>braje, cavej, portugaj</i>); nella grafia piemontese la <i>j</i> ha talora solo un valore etimologico e si trova di solito in corrispondenza di un <i>gl</i> italiano (es. <i>fija</i> = it. <i>figlia</i>)
<n->	<i>n</i> velare o falcale, senza un corrispondente preciso in italiano, è simile alla <i>n</i> di fango (<i>lun-a, sman-a</i>)
<s>	in principio di parola o post-consonantica suona <i>s</i> sorda (<i>supa, batse</i>), tra due vocali e alla fine di parola è sempre sonora (<i>lese, vos</i>)
<ss>	si usa tra due vocali e alla fine di parola per indicare la <i>s</i> sorda (<i>lassé, poss</i>)
<s-c>	esprime il suono distinto di <i>s</i> e <i>c</i> (<i>s-cet, s-cianché</i>)
<z>	si usa solo in principio di parola o post-consonantica per indicare la <i>s</i> sonora (<i>zanziva, monze</i>)

<v>

in fine parola si pronuncia in modo simile alla *u* italiana di *paura* (*ativ* "attivo", *luv* "lupo") e lo stesso avviene anche al centro di una parola quando essa non corrisponda a una *v* italiana (*gavte* "levati", *luva* "lupa"); negli altri casi ha il suono della *v* italiana (*lavé*, *savèj*)

I marchionimi di Ivrea

I punti di ristoro:

Al Balmet dal Farinel

(Borgofranco)

[al bal'met dal fari'nɛl]

Locale gestito da Marco Omenetto, originario di Borgofranco, e situato in Via del Buonumore, odonimo derivato proprio alla presenza dei numerosi balmetti, ovvero locali dove è possibile mangiare e bere in compagnia. La particolarità dei balmetti è determinata dal

loro essere cantine naturali, costruite a ridosso delle rocce moreniche del massiccio del Mombarone. Le correnti d'aria localmente chiamate *òre*, che spirano dalle viscere della montagna infilandosi nelle fenditure delle rocce modellate dal ghiacciaio balteo, consentono di mantenere costanti, all'interno delle cantine, il tasso di umidità e la temperatura, quest'ultima attestata sui 7/8 °C in tutte le stagioni. Se ne contano oltre duecento e sono in uso sin da tempi antichi per la conservazione di tome, salumi e vino¹⁰.

¹⁰ “Balmet” in DEP (Dizionario Elettronico Piemontese), <https://piemunteis.it/dep/>.

Il locale “Al Balmet dal Farinel” nasce proprio all’interno di un balmetto. “Farinel”, nel dialetto di Borgofranco (termine presente anche nel dialetto piemontese), indica un bimbo particolarmente vispo e vivace, un “birichino”: si tratta del soprannome del proprietario, conferitogli da piccolo da suo nonno. Alla sua infanzia canavesana (suggerita dal marchionimo) si ricollega anche il tipo di cucina; la specialità del locale, infatti, sono le tradizionali *miasse*, spianate di farina di mais cotte su piastre di ferro scaldate dal fuoco, variamente ripiene con salumi e formaggi tipici della regione circostante, come il *salignun*, crema di ricotta con erbe aromatiche. Anche gli strumenti di cottura si riallacciano alla tradizione canavesana, come ad esempio la stufa *putagè*¹¹.

Va poi notato che il nome “Farinel” gioca anche con il termine italiano “farina”, che si ricollega al prodotto culinario in vendita nel locale.

Al Barachin

(Cascinette d’Ivrea)

[al bara'kinj]

¹¹ Informazioni ricavate da: Barosso, P., *Al Balmet dal Farinel, le radici di una tradizione*, 8 dicembre 2020, <https://www.gazzettadalba.it/2021/05/abitare-il-piemontese-scopriamo-il-significato-della-parola-barachin/>.

Il marchionimo deriva dal termine piemontese *barachin*, che indica un recipiente di metallo, solitamente di latta, contenente vivande o liquidi che fungono da pasto, usato anche per indicare una persona “povera” che non poteva permettersi un pasto vero. A partire dagli anni Sessanta e Settanta, quando in Piemonte l’alternativa immediata alla ruralità era rappresentata dall’industria, il termine *barachin* venne adottato per indicare gli operai e i pendolari che non potevano tornare a casa per pranzare o cenare a causa della distanza o dell’orario continuato al lavoro, poiché questi si portavano il pranzo da casa in contenitori che mantenessero in temperatura i pasti. Nei tempi di massimo splendore della Fiat a Torino, ad esempio, i suoi operai venivano chiamati i *barachin d’la Fiat*.

Il termine, appartenente anzitutto al gergo militare, è un diminutivo, ma il suo etimo rimane discusso: secondo alcuni l’origine va cercata nella radice preromanza *bar* “recipiente, canale di legno”. C’è chi invece ipotizza una connessione con lo spagnolo *barquin*, ovvero “vaso”, diminutivo di *barca*, dal latino *barcam*. Non va nemmeno esclusa una connessione con *baraca* “persona volubile, leggera”, anche se in questo caso la connessione semantica con il contenitore per il pranzo rimane alquanto oscura¹².

Il locale, che si divide fra ristorante e gastronomia, offre piatti tipici della tradizione piemontese, a volte con qualche rivisitazione, e offre spesso le tipiche *merende sinoire* piemontesi. Proprio il fatto di offrire, in quanto gastronomia, piatti già pronti da portar via in vaschette (che, nonostante il materiale diverso, ricordano i *barachin* degli operai del secolo scorso) ha ispirato il nome dell’azienda.

Anciuè

(Ivrea)

[an' tʃyɛ]

Il proprietario, originario di Procida, ha rilevato l'enoteca 22 anni fa, inizialmente in un locale con poco spazio per le degustazioni a calice. Dopo 5 anni ha cambiato arredi e bancone e ha iniziato a collezionare latte vuote di acciughe sotto sale (le *tole*), benché non vendesse acciughe e non le offrisse da mangiare: era una semplice scelta di arredo, in quanto al gestore piacevano la grafica e i colori delle confezioni metalliche che il mercatale gli regalava già

¹² Tibaldi, P., *Abitare il piemontese: scopriamo il significato della parola Barachin*, in “Gazzetta d’Alba”, 21 Maggio 2021, <https://www.gazzettadalba.it/2021/05/abitare-il-piemontese-scopriamo-il-significato-della-parola-barachin/>; “Barachin” in in DEP (Dizionario Elettronico Piemontese), <https://piemunteis.it/dep/>.

pulite, e che venivano così allineate dietro al bancone del locale, in alto, ben illuminate, accompagnate da un cartello con scritto “qui non si vendono acciughe”. Circa 7 anni fa l’enoteca si è trasferita in un nuovo locale più grande e con maggior spazio per degustazione di vini a calice e piatti freddi, acciughe comprese. Le *tole* sono diventate portalampane: così la scelta del nome della nuova struttura è ricaduta sul termine dialettale *anciuè*, ovvero “acciugaio”, che secondo il proprietario dava una maggiore caratterizzazione al posto: a suo parere non avrebbe avuto lo stesso effetto usare il napoletano e neanche “Osteria dell’acciuga”. Il nome ha riscosso abbastanza successo, tanto da spingere il gestore a nominare alcuni piatti del menù in dialetto piemontese: il “Panbadola” (un panino con trota salmonata piemontese e pomodorini freschi), derivato dall’unione dei termini dialettali *pan* e *badola*, e il “Buntemp” (non segue dunque la grafia Pacot: in piemontese si usa questa espressione per chi ama divertirsi, anche con sfumatura leggermente negativa per chi perde tempo in cose inutili e poco produttive), una focaccina croccante accompagnata da prodotti tipici del territorio.

Blupum

(Ivrea)

[bly pum]

Nonostante il locale abbia cambiato recentemente gestione e nome (ora si chiama “Ai navigli”), viene ancora chiamato con questo marchionimo dialettale dai cittadini di Ivrea e circondario. Il termine piemontese significa “mela blu”, come suggerisce l’insegna e molti elementi dell’arredamento del locale. In piemontese si usa questa espressione (*t’las fait al blu pum*, ovvero “hai fatto una cosa fuori dall’ordinario”) per indicare qualcosa di fuori dal comune: il riferimento è ovviamente al tipo di cucina proposto, che il marchionimo anticipa essere di alto livello. Il locale è stato infatti aperto dal pluripremiato chef piemontese Davide

Scabin; il nome dato al locale, dunque, mira a sottolineare la proposta culinaria, composta da piatti tradizionali (e ciò è segnalato dall'uso del dialetto) rivisitati in chiave originale (dunque sorprendenti, come indicato dal detto piemontese). Lo chef stesso ha spiegato la scelta del marchionimo, accostando la novità del proprio locale alla storia e tradizione della città di Ivrea, da lui percepite come straordinarie¹³. In realtà il marchionimo potrebbe essere in questo caso fuorviante per chi non conosce tale motivazione: benché sia usato il dialetto piemontese e benché le spiegazioni dei proprietari facciano riferimento alla cucina tradizionale piemontese rivisitata, la carta in realtà offre piatti tipici di diverse zone dell'Italia (dunque non solo del Piemonte).

Giòbia a'n bòt

(Ivrea)

[ˈdʒɔbjɑ aŋ bɔt]

Per gli eporediesi il marchionimo in questione è molto chiaro, mentre per chi non è legato alla tradizione dello storico Carnevale di Ivrea risulta assolutamente incomprensibile. Si tratta

¹³ Gragli, R., *Davide Scabin apre la trattoria Blupum a Ivrea*, <https://www.gamberorosso.it/notizie/articoli-food/davide-scabin-dal-combal-zero-di-rivoli-al-blupum-di-ivrea/>.

infatti del saluto che il Generale rivolge ai Pifferi (donando loro un soldo simbolico) durante l'ultima giornata di Carnevale, in occasione degli scarli accesi il martedì sera. Si tratta di un momento particolarmente malinconico, che si svolge subito dopo a una sorta di parata funebre che accompagna la fine dei festeggiamenti. Allo stesso tempo, tuttavia, attraverso la formula *arvedze a gobia a'n bot* (ossia "arrivederci a giovedì all'una"), ci si dà appuntamento al giovedì grasso dell'anno seguente, in occasione della salita a cavallo del Generale (che si tiene, appunto, all'una di pomeriggio); è un modo per congedarsi dalle feste, ma è soprattutto sintomo della grande importanza che gli eporediesi danno alla manifestazione, così radicata nella loro tradizione: appena finita un'edizione si aspetta subito quella seguente.

Il marchionimo pertanto gioca sul senso di appartenenza che il saluto evoca. I piatti proposti tuttavia non sono del tutto tipici, tant'è che il marchionimo in questo caso è fuorviante. Oltre alle tigelle e allo gnocco fritto (uniche portate tipicamente piemontesi), vengono infatti preparati hamburger e patate fritte.

Il Friciulin

(Ivrea)

[il fritsu'lin]

Il termine "friciulin" del marchionimo appartiene al dialetto piemontese e significa "piccola frittella": è un alterato (e variante salata) di *friciò*, o *friceu*, tipiche morbide frittelle con l'uvetta preparate in Piemonte in occasione del carnevale. I *friciulin* salati, a cui si collega il

marchio dialettale, sono polpette verdi a base di spinaci o altre erbe selvatiche, e costituiscono un piatto tipico del Canavese e del Monferrato. In origine erano preparati principalmente con il tarassaco, l'ortica e il papavero, mischiati agli avanzi dell'arrosto della domenica. Solo col tempo verdure a foglia verde come spinaci, coste e biette, più facilmente e comodamente reperibili, cominciarono ad essere sostituite alle erbe di campo, mentre la carne bovina fu rimpiazzata dall'impiego di salame cotto o prosciutto, a seconda della ricetta¹⁴. Come molte tipicità regionali o territoriali che vantano una lunga storia, anche i *friciulin verd* non hanno una ricetta universale ma vantano tante interpretazioni quanti sono i paesi in cui, da secoli, si preparano.

La struttura ha recentemente cambiato locazione e nome (al momento si chiama "Eat"), ma i piatti principali restano gli stessi: l'assaggio di *friciulin* e lo gnocco fritto.

La Duja d'Or

¹⁴ Rolle F., *Friciulin Verd Piemontesi: ricetta e storia di una tipicità monferrina*, <https://www.percorsimonferrato.com/friciulin-verd-piemontesi/>.

(Ivrea)

[la 'duja dɔr]

Il termine “Duja” (in grafia piemontese moderna *doja*) è un antico e panciuto boccale piemontese in terracotta invetriata (dal latino *dolium*) usato soprattutto per travasare, conservare e servire il vino, molto diffuso nell’astigiano. Ad essa è legata anche il nome della maschera settecentesca Gianduja, che secondo la tradizione deriverebbe da un arguto e furbo contadino di Callianetto, un paese in provincia di Asti, soprannominato *Gioann dla doja* perché nelle osterie chiedeva sempre *na doja*, cioè un boccale di vino. Il suo nome fu presto abbreviato in *Gianduja* e divenne la popolare maschera piemontese.

La *doja* era anche utilizzata per la maturazione e conservazione del salame sotto grasso, il *salam dla doja*, insaccato tipico del Piemonte orientale. A ciò fa riferimento il marchionismo, poiché l’azienda, oltre ad offrire il servizio ristorazione, lavora anche come salumeria.

Interessante, però, il riferimento al concorso enologico a carattere nazionale (chiamato, appunto, “Douja d’Or”) che si tiene tutti gli anni nella città di Asti, che non è stato possibile indagare ulteriormente.

La Granaja

(Banchette)

[la gra'naja]

La scelta del marchio "La Granaja" è stata dettata da diversi fattori. Innanzitutto, i gestori si sono ispirati al vecchio nome di piazza Ottinetti, che in piemontese era *piassa dla granaja*, nonché mercato di grano, per creare un legame con il territorio e la città di Ivrea. Il termine *granaja* in dialetto piemontese significa, appunto, “granaio”. Anche l’associazione carnevalesca di Ivrea “J’Amis ad Piassa dla Granaja”, nata nel 1984, si riallaccia al toponimo dialettale. In secondo luogo, il marchio "La Granaja" rappresenta l’attività a cui fa riferimento, che è basata sulla trasformazione di derivati di cereali, producendo lievitati, pizza, focacce e simili, tutti realizzati con grano coltivato in Piemonte.

La Perulina

(Ivrea)

[la peru'lina]

L’agriturismo, un cascinale rustico posizionato in un bosco di castagni, in un territorio di 5 ettari, è collocato a poca distanza dal lago Sirio e dalle cosiddette “terre ballerine”, zone paludose tra Ivrea e Montalto: oltre a offrire il servizio ristorazione all’interno di una sala ristorante ricavata all’interno di un vecchio fienile, l’azienda produce e vende miele.

Quando l'attuale proprietario 30 anni fa circa ha acquistato la struttura, quest'ultima era già nominata "La Perulina": non vi sono dunque informazioni certe che possano spiegare il marchionimo; la ragione che pare più ovvia è che faccia riferimento al diminutivo del nome "Piera"; potrebbe anche essere un marchionimo derivato dall'antroponimo dialettale *Peru*, ossia la forma dialettale per "Piero" (dunque "la piccola casa di Piero"). Il proprietario, però, non sa associare una figura di nome Piero/Piera alla cascina.

La Piola del Generale

(Ivrea)

[la 'pjola del dzene'rale]

Si tratta di una *piòla* tradizionale, probabilmente la più antica a Ivrea, aperta da 60 anni e legata strettamente alla tradizione del Carnevale. In dialetto piemontese la *piòla* è l'osteria di paese, il luogo in cui si mangiano i piatti della tradizione e si bevono generosi bicchieri di vino del territorio. Sia sul *Gran dizionario piemontese* di Vittorio di Sant'Albino (1859) che sul *Vocabolario* di Camillo Brero (1976) la parola "piòla" ha come primo significato quello di "scure, accetta, ascia"; ma solo all'interno del secondo è riportata l'accezione che qui interessa ("termine familiare per taverna, osteria da poco prezzo"). Il termine deriva infatti dal francese *piaule* o *piòle* ossia "taverna", derivazione del francese antico *pier* "bere".

Vittorio di Sant'Albino non la cita. Paolo Benevelli, studioso di antichità sabaude, ci suggerisce tuttavia una più ragionevole etimologia della parola *piòla* facendola derivare direttamente dal francese *piole*. La radice di questo termine (come confermato anche dal linguista svizzero Walther von Wartburg) andrebbe ricercata nell'antico verbo *pier* o *pyer*, che nel francese antico significava "bere". Da questo verbo si originò il termine medievale *piaule* o *piole* con il significato di "luogo dove si beve", luogo in cui il taverniere (il *piollier*) somministrava vino. La presenza di questo termine nel corso dei secoli non si rileva tanto dai vocabolari dell'*Académie Française* quanto dai vari dizionari di Argot¹⁵.

La parola "Generale" del marchionimo, invece, non è dialettale, ma si ricollega allo Storico Carnevale di Ivrea: tra il 1801 e il 1804, durante il regime francese, Ivrea fu designata come capoluogo del Dipartimento della Dora, in seguito all'operazione di centralizzazione politica del Piemonte, e le classi colte e borghesi assunsero un ruolo politico sempre più significativo. Nel 1808, in piena occupazione napoleonica, le feste carnevalesche¹⁶ vennero unificate in un'unica manifestazione sotto la direzione di un cittadino fedele a Napoleone, che assunse l'abbigliamento tipico dei militari napoleonici: nacque così la figura storica del Generale di Ivrea. Sull'insegna è raffigurata una rappresentazione stilizzata di questa figura nei suoi abiti tipici e storici, che rinviano proprio al periodo napoleonico.

Il marchionimo dunque si rifà alla festa del Carnevale, per sottolineare il senso di appartenenza al territorio che si esprime tramite il tipo di cucina offerto, molto tradizionale e tipicamente piemontese.

La Rava e la Fava

(Ivrea)

[la 'rava e la 'fava]

Era una trattoria situata nella zona dei laghi di Ivrea dove si mangiavano piatti tipici canavesani, soprattutto *merende sinoire*. La struttura si è poi nel tempo convertita in un ristorante-gastronomia specializzato in piatti di pesce.

¹⁵ Collino, M., *Ah le piole!...*, 23 settembre 2013, <https://manliocollino.wordpress.com/2013/09/23/ah-le-piole/>.

¹⁶ Tra il XVII e il XVIII secolo, il rito carnevalesco era celebrato separatamente nelle sei parrocchie del territorio cittadino eporediese, dove le varie comunità festeggiavano momenti specifici sotto la supervisione degli ufficiali e dei priori delle Confraternite.

Il termine *rava* indica la "rapa" in dialetto piemontese (dal francese *rave*), mentre la parola *fava* in dialetto ha lo stesso significato della corrispettiva forma italiana: si tratta di due ortaggi usati per preparare il tipico minestrone contadino, in cui si mettevano diverse verdure. In questo si troverebbe la ragione che sottende al modo di dire “dalla rava alla fava”, che significa “c’è un po’ di tutto”, “tanti elementi che compartecipano a un buon minestrone”, e fuor di metafora per una qualsiasi situazione. L’espressione “raccontare la rava e la fava”, ad esempio, significa “raccontare le cose per filo e per segno, spesso con abuso di particolari non richiesti e ridondanti, quasi per creare confusione e disperdere il significato iniziale in un mare di parole che portano poi al nulla”: fare, insomma, un bel minestrone di parole¹⁷.

Subrich

(Ivrea)

[su' brik]

Si tratta di una piccola trattoria a conduzione familiare, che prepara piatti della tradizione piemontese (fra cui anche la *merenda sinoira*): l’attività compirà 40 anni il prossimo febbraio. Le proprietarie gestiscono parallelamente un’azienda agricola, che consente di utilizzare prodotti a chilometro zero, per una cucina molto legata al territorio.

¹⁷ Cortese, G., *La rava e la fava*, in “La voce”, 19 gennaio 2016, <https://www.giornalelavoce.it/news/blog/187874/la-rava-e-la-fava.html>.

Il nome del marchio si collega a una ricetta: si tratta di un piatto della tradizione povera contadina di Quincinetto, paese di cui era originario il nonno delle padrone del locale; quando la mamma e la zia di queste ultime chiedevano in casa cosa ci fosse da mangiare il loro nonno era solito rispondere “Subrich!”. Il piatto è preparato con patate in umido e *pagnol*, ovvero il timo serpillio, un timo selvatico di montagna molto profumato. La ricetta varia a seconda delle zone: nel Monferrato gli stessi due ingredienti vengono usati per creare crocchette di patate, mentre nel territorio di Masio (piccolo comune in provincia di Alessandria) si preparano con le erbe di campo.

Esistono diverse teorie che vorrebbero spiegare l'etimologia del termine “Subrich” del marchio. Secondo una versione popolare, la parola prende il nome dalla tecnica con cui il piatto veniva originariamente cucinato, ovvero *sur les briques* ("sui mattoni")¹⁸ di un focolare. Tradizione vuole infatti che le patate vengano cotte in forno su pietra per circa 20 minuti, anche se ormai sempre più spesso si usa la padella. Altri ritengono che la parola *subrich* provenga dal lemma occitano *sobrá*, che significa "rimanere a riposo"¹⁹.

¹⁸ Jean Vitaux et Benoît France, *Dictionnaire du gastronome*, Presses Universitaires de France, 2008, p. 889.

¹⁹ Ipotesi avanzata da Prosper Montagné e il dottor Gottschalk nel loro *Larousse gastronomique* (1938).

Il nome è stato scelto dalle proprietarie dell'attività per mantenere sempre forte il legame con le proprie radici.

Gli alberghi e i bed&breakfast:

Ca' Matilde

(Ivrea)

[ka ma' tildɛ]

Il marchionimo simboleggia l'appartenenza della struttura a una dei figli dei proprietari, chiamata appunto Matilde. Poiché l'attività si situa in Canavese i gestori hanno deciso di utilizzare la parola dialettale "Ca'", che significa "casa", per creare un legame tra il B&B e il territorio attraverso l'uso del dialetto piemontese.

Cascina Moncrava

(Ivrea)

[kaʃ'fina mɔŋ'krava]

Il marchionimo dialettale “Moncrava” è traducibile con “monte della capra”. Deriva da un toponimo: a ridosso della cascina, infatti, risulta esistere una cima collinare nominata “monte capra”. La proprietà, di cui la datazione (1747) è certa poiché riportata sul frontale di una piccola cappella, oltre a residenza nobiliare è stata una cascina dedita all’allevamento e all’agricoltura dai primi anni del Novecento, ma da tempi immemori è sempre stata appellata dagli indigeni come “Cascina Moncrava”. Le proprietà di Moncrava vengono attribuite al Conte Alerino Palma da Cesnola nel testo *Vecchia Ivrea*, in riferimento ad alcune azioni patriottiche e risorgimentali riguardanti il proprietario. La scelta di mantenere il nome anche per il B&B è avvenuta in ossequio alle tradizioni orali e storiche.

Complesso è ricostruire l’origine e l’etimo del toponimo. Non è detto che sia uno zoonimo, e che quindi si riferisca alla capra intesa come animale, nonostante in quelle colline fosse praticato l’allevamento. Si potrebbe quindi collegare a *kaba*, un termine prelatino da apparentare al latino *caput*, “capo, testa”, che, come questo, può significare anche “altura”. Probabilmente questo toponimo prelatino divenne presto opaco, e fu necessario aggiungere uno specificatore (“Mon-“ da *mons* latino) che ne rendesse nuovamente trasparente il significato. Questa ipotesi è valorizzata dal nome di una via vicina a “via Moncrava” in cui si trova l’omonimo B&B, ovvero “via Montodo”; quest’ultimo toponimo deriva, a differenza di quanto dice lo storico Antonio Olivieri che lo riconduce all’antroponimo “Aldo”, dal latino

mons altus, che tramite una probabile sonorizzazione settentrionale diventa, appunto, “Montodo”; la forma latina è anche alla base del nome del vicino paese “Montalto”. Dal momento che esiste un’altra via, immediatamente vicina, volta a sottolineare l’altezza del monte adiacente, è probabile che anche il toponimo “Moncrava” sia volto a esprimere non la presenza di animali, ma l’altezza della collina adiacente.

La parola “Cascina”, invece, non è dialettale.

La Perulina

(Montalto)

[la peru'lina]

Rimando alla medesima voce nella sezione precedente.

Varionda

(Chiaverano)

[va' rjɔnda]

**VARIONDA (valle rotonda)
Bed and Breakfast**

*sa terra
vo' frutt.
vimenia
rudine
uno
vriano.*

In qu
sto a
il so
e
di chi l

Il marchionimo deriva dall’omonimo toponimo dialettale, derivato dall’unione di *val* (“valle”) e *riond* (“rotondo”), in riferimento alla conformazione della vallata. I gestori l’hanno scelto per creare un collegamento con il territorio e con la tradizione piemontese.

Altri dialetti nei marchionimi di Ivrea:

Il Sayot: Hotel a Borgofranco d'Ivrea. Il gestore Morgan coltiva la passione per la pesca tramandata da suo nonno Sergio. Pesca da quando ha memoria e ha provato diverse tecniche prima di approdare alla pesca a mosca. Ha imparato a costruire le esche osservando la natura. La scelta del marchionimo si è ispirata a un insetto che il proprietario ha ritrovato in quasi tutti i posti in cui ha pescato: è nato così "Il Sayot", che in *patois* valdostano significa "cavalletta". Il marchionimo suggerisce le attività praticabili nella struttura, poiché vengono organizzate gite nei posti più pescosi del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Ocio: Locale a Ivrea. Specializzato nella produzione di panini cucinati con ingredienti e prodotti del territorio. Il marchionimo sembra riferirsi al dialetto veneto.

Sa Mesa: Ristorante a Borgofranco d'Ivrea. Significa "la tavola" in sardo (poiché i proprietari hanno origini sarde), anche se i piatti proposti non sono solo piatti tipici sardi, ma spaziano dal pesce alla pasta fresca e alla pizza.

Conclusioni

Nella città di Ivrea e nei comuni limitrofi l'utilizzo di marchionimi in dialetto piemontese, di tipo canavesano, è alquanto limitato: si tratta di 15 marchi dialettali, di cui 4 utilizzati per hotel, alberghi e B&B (sulle 48 attività totali di questo tipo che è stato possibile calcolare a Ivrea e dintorni), 12 per attività di ristorazione (sui 128 ristoranti totali che è stato possibile contare a Ivrea e nei comuni confinanti, escludendo i Caffè). Un marchionimo si ripete, in quanto è sia un ristorante che un B&B ("La Perulina").

L'italiano è risultato la lingua più visibile in termini assoluti, in quanto la maggior parte delle attività del territorio la utilizza per il nome proprio del locale. L'uso marginale dei marchi dialettali riflette il reale uso del dialetto piemontese da parte della popolazione locale.

Gli ambiti ai quali l'utilizzo dei marchionimi dialettali rimanda sono vari:

Tipologia del marchionimo	Marchionimo dialettale corrispondente
Marchionimi che si riferiscono al mondo della cucina (cibi, strumenti...)	Al Barachin Anciùè Il Friciulin La Duja d'Or La Granaja Subrich

Marchionimi derivati da antroponimi	La Perulina Ca' Matilde
Marchioni relativi a modi di dire dialettali	Blupum La Rava e la Fava
Marchionimi derivati da toponimi	Cascina Moncrava Varionda
Marchionimi “connotativi”	Al Balmet dal Farinel
Marchionimi relativi a festività	Giòbia a'n bòt La Piola del Generale

La maggior parte di essi rimanda a ricette tipiche (come nel caso de “Il Friciulin” o di “Subrich” e de “La Duja d’Or”), a strumenti da cucina (“Al Barachin”), a mestieri legati al cibo (“Anciùè”) o a luoghi deputati alla conservazione degli alimenti (“La Granaja”). Il dialetto, in questo caso, serve a marcare chiaramente la collocazione geografica e l’autenticità del prodotto venduto. Tuttavia, i lessemi che indicano piatti o prodotti culinari non necessariamente indicano che nel locale si può gustare solo o prevalentemente quella pietanza: dunque nonostante l’attività “Anciùé” possa suggerire una pescheria, o un ristorante il cui piatto forte è l’acciuga, il proprietario di essa è in realtà un oste che lavora in un’enoteca. I semantemi che invece indicano utensili per preparare o conservare le vivande rivelano direttamente il legame del locale con una cucina tradizionale e casalinga.

Importanti sono poi quelli relativi a festività, collegati alle figure (“La Piola del Generale”) o a espressioni tipiche (“Giòbia a’n bòt”) del Carnevale di Ivrea, che da un lato sottolineano la centralità di tale celebrazione storica all’interno della comunità eporediese, ma dall’altro, soprattutto, mostrano come lo Storico Carnevale sia diventato negli anni un’attrazione turistica sempre più importante, tale da poter essere “brandizzata” (crescono negli anni, infatti, i brand legati alla manifestazione: esempio interessante è l’etichetta della birra *Rabel* all’arancia, che porta il nome di “A Giobia ’n bot”, e che si ispira come il citato ristorante di Ivrea all’omonimo motto carnevalesco; oppure l’orologio “’n bot”, creato dalla gioielleria Piano di Ivrea, con una grafica che richiama i colori tipici del Carnevale). In questo senso, anche il dialetto piemontese, collegato tradizionalmente alla festa, fra i più giovani risulta aver perso “i connotati negativi ad esso associati nel passato, per diventare quasi una lingua di moda, un elemento in grado di distinguerci in un mondo ormai globalizzato, un segnale

distintivo di identità”²⁰. Proprio il grande peso culturale ed economico che la festività ricopre a Ivrea, tuttavia, determina un certo stupore nel constatare un numero così esiguo di marchionimi “carnevaleschi”, non solo dialettali (a parte il ristorante con titolo italiano “La Mugnaia”, infatti, non ci sono molti altri marchi riferiti al Carnevale di Ivrea). Ciononostante si può affermare che tali marchionimi dialettali sono indice più del fenomeno turistico legato alla “battaglia delle arance” che dell’effettiva riscoperta del dialetto piemontese a Ivrea. Ma anche quest’affermazione è vera solo in parte: se la stragrande maggioranza dei giovani eporediesi non parla il dialetto piemontese neppure in ambito familiare, quasi tutti i ragazzi di Ivrea capiscono e usano le espressioni dialettali tradizionalmente connesse al Carnevale. La storica festa di Ivrea, dunque, si conferma essere un mondo particolare dentro alla comunità canavesana, anche dal punto di vista linguistico (e non solo sociale, economico, politico), che, in quanto tale, andrebbe maggiormente studiata.

Vi sono poi due nomi di attività che si collegano a nomi di persona (“La Perulina” e “Ca’ Matilde”): l’uso di questi marchi ha il principale scopo di creare familiarità con il potenziale cliente, presentando un locale a conduzione familiare, e difendendo la sua esclusività attraverso il nome specifico del proprietario o di un suo parente. L’uso del nome di persona, inoltre, è finalizzato a presentare il luogo di ristoro o di alloggio come confortevole, accogliente, in quanto “umanizzato”, “personificato” dall’antroponimo utilizzato.

Degni di nota sono i marchionimi relativi a espressioni idiomatiche piemontesi (“Blupum” e “La Rava e la Fava”). In questo caso, “l’uso del dialetto nelle insegne ha una duplice funzione comunicativa, che dipende dal diverso destinatario. Da una parte, il dialetto si rivolge alla popolazione locale, che, comprendendo il dialetto, comprende anche eventuali giochi di parole, assonanze, riferimenti traslati (spesso triviali), di cui le insegne si fanno portavoce. D’altra parte il dialetto ‘parla’ anche al turista, veicolando quei significati portatori di autenticità, tipicità e tradizione che, attraverso il dialetto, si intende attribuire anche al prodotto in vendita o all’attività commerciale che lo vende”²¹.

I nomi di attività che si riallacciano a reali toponimi del territorio (“Cascina Moncrava” e “Varionda”) vogliono rimarcare la loro stretta connessione a quest’ultimo. “L’uso della

²⁰ Bagna, C., Bellinzona, M., cit., p.36.

²¹ Barco, S., Tronci, L., *Il dialetto nella costruzione del marchio Salento*, in *La presenza dei dialetti italo-romanzi nel paesaggio linguistico*, a cura di Bernini, G., Guerini, F., Iannaccaro, G., Bergamo, Sestante edizioni, 2021, p. 105.

toponomastica locale serve a instaurare più direttamente un legame con il territorio, quindi con le origini. I locali prendono perciò la titolazione dal nome del luogo in cui sono collocati, un nome che può essere conosciuto a tutta la comunità [...] o che può essere costruito autonomamente in base alle caratteristiche geografiche che riguardano il luogo di ubicazione”²².

Infine, il marchionimo “Al Balmet del Farinel”, nonostante indichi sia il tipo di attività (un balmetto) sia il tipo di cibo proposto (“Farinel” suggerisce la parola italiana “farina”), prima che denotativo è soprattutto connotativo: il suo senso è dato dal fatto di essere in dialetto più che dal suo significato referenziale. “Sul piano semantico-comunicativo, il codice in cui il messaggio è espresso ha maggiore rilevanza del referente”²³.

Il turismo di Ivrea è decisamente legato alla storia e alla cultura della città, esattamente come lo sono gli eporediesi. Nonostante molti marchionimi si ricolleghino, invece, alla produzione agricola o all’offerta culinaria, in realtà la grande maggioranza dei turisti è attirata *in primis* dal Carnevale, *in secundis* dall’eredità lasciata da Camillo e Adriano Olivetti, e solo *in tertiis* dal territorio in sé e per sé. Si crea quindi un piccolo paradosso: da un lato c’è una popolazione canavesana sempre meno dialettologa, ma dall’altra c’è una sempre maggiore viva partecipazione a festività come il Carnevale (che porta con sé espressioni e formule in dialetto), sintomo di un grande senso di appartenenza territoriale, e risultato di una sempre maggiore risonanza a livello internazionale, che, oltre a richiamare molto turismo, rinvigorisce l’orgoglio degli eporediesi. Al netto di ciò ci si può interrogare circa il relativo basso numero di marchionimi legati alla manifestazione storica (forse perché in fondo il Carnevale è “solo” cinque giorni l’anno? o perché si punta a un turismo più variegato?), e al contempo si può affermare che, nonostante i pochi marchi dialettali siano stati conati per identificare maggiormente i locali al fine di renderli più “appetibili” agli occhi sia degli autoctoni che dei turisti, tuttavia non si tratta solo di strategie di marketing: gli inventori, nonostante il dialetto piemontese abbia ormai perso parte della sua vitalità fra gli abitanti della zona (soprattutto i più giovani), attribuiscono spesso il nome delle proprie attività a una sentita identità culturale e linguistica di cui vogliono persino farsi “promotori”. È comunque chiaro che a tale forte senso di appartenenza del territorio non corrisponda una grande

²²*Ibid.*, pp. 99-100.

²³*Ibid.*, pp. 104-105.

diffusione di marchionimi dialettali, e soprattutto una grande vitalità del dialetto nei diversi domini socio-linguistici della comunità eporediese.

Si può dunque concludere dicendo che, nonostante un profondo legame con la tradizione da parte degli abitanti di Ivrea (rafforzato dall'identità culturale creatasi negli anni grazie al fenomeno Carnevale, ma non solo, esploso a partire dall'inizio del nuovo millennio), si nota tuttavia uno scarso uso del dialetto piemontese fra i parlanti della zona, e un poco frequente utilizzo di marchionimi dialettali, i quali non sono volti tanto a una diffusione della parlata dialettale, quanto invece alla creazione di un evidente collegamento con il panorama culturale del territorio, sia per una sorta di sentimentalismo personale, sia per esigenze economiche e di marketing legate alla promozione della propria attività nei confronti di locali e turisti.

Bibliografia

BERNINI, GIULIANO; GUERINI, FEDERICA; IANNACCARO, GABRIELE (a cura di), *La presenza dei dialetti italo-romanzi nel paesaggio linguistico*, Bergamo, Sestante edizioni, 2021.

BERRUTO, GAETANO (1974), *Piemonte e Valle d'Aosta*, Pacini, Pisa.

BIONDELLI, BERNARDINO (1853), *Saggio sui dialetti gallo-italici*, Bernardoni, Milano (ristampa anastatica Forni, Bologna, 1988).

PIPINO, MAURIZIO (1783), *Gramatica piemontese*, Reale Stamperia, Torino;

- (1783), *Vocabolario piemontese*, Reale Stamperia, Torino.

BRERO, CAMILLO, *Storia della letteratura piemontese*, Torino, Editrice Piemonte in Bancarella, 1981.

DAL POZZO DI MOMBELLO, GIUSEPPE, *Glossario Etimologico Piemontese*. Torino, F. Casanova, 1888.

DEP, *Dizionario Etimologico Piemontese*, Fondazione Enrico Eandi, 2016.

GENRE, ARTURO, *Appunti sulla grafia del piemontese*, in «Rivista Italiana di Dialettologia», 3, Bologna, Pendragon, 1978.

REGIS, RICCARDO (2012b), *Koinè dialettale, dialetto di koinè, processi di koinizzazione*, in «Rivista Italiana di Dialettologia», 35, 2012.

- *Verso l'italiano, via dall'italiano: le alterne vicende di un dialetto del Nord-ovest*, in Telmon, Tullio - Raimondi, Gianmario - Revelli, Luisa (a cura di) «Coesistenze linguistiche nell'Italia pre- e postunitaria», Roma, Bulzoni, 2012

REP = CORNAGLIOTTI, ANNA, a cura di (2015), *Repertorio etimologico piemontese*, Centro Studi Piemontesi/Ca dë Studi Piemontèis, Torino.

RONCO, GIOV ANNI (2015), *La situazione linguistica del Piemonte*, in REP (2015).

TELMON, TULLIO (2001), *Piemonte e Valle d'Aosta*, Editori Laterza, Roma-Bari.

- *Italienisch: Areallinguistik II. Piemont. Aree linguistiche. II. Piemonte*, in «Lexicon der Romanistischen Linguistik, Band/Volume IV Italienisch, Korsisch, Sardisch / Italiano, Corso, Sardo», Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1988.

VITAU, JEAN; FRANCE, BENOÎT, *Dictionnaire du gastronome*, Presses Universitaires de France, 2008.